

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ STEAM-ТЕХНОЛОГИЙ В СРЕДНИХ КЛАССАХ

Рафикова Рената Анатольевна

Старший преподаватель кафедры «Педагогика и психология» Наманганского
государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14379661>

Аннотация. В данной статье исследуются психологические и педагогические основы STEAM-образования в контексте средних классов. Представлено обоснование соответствия STEAM-технологии государственным образовательным стандартам Республики Узбекистан. Рассматривается влияние интегрированного обучения на психологическое развитие школьников. В качестве иллюстрации приведены результаты формирующего эксперимента, разработанного на основе STEAM-технологии и реализованного на базе 6-х классов в рамках диссертационного исследования.

Ключевые понятия: STEAM – образование, STEAM – проекты, интегрированное обучение, критическое мышление, средние классы.

Образование Узбекистана реформируется для повышения качества. Ключевые факторы: повышение квалификации учителей, внедрение современных методик и инновационных технологий. Это способствует развитию интеллекта учащихся и подготовке конкурентоспособных специалистов. [1].

В настоящее время важно не только развивать начальное образование, закладывающее основу для будущего ученика, но и обеспечивать поддержку обучения на последующих этапах. Младший школьный возраст – период освоения базовых знаний, а переход в среднюю школу – время поиска учеником путей самореализации. Задача педагогов – стимулировать научную любознательность подростков и научить их критически воспринимать и использовать информацию.

Структура обновленных стандартов среднего образования в области естественных наук базируется на результатах научных исследований, посвященных методикам преподавания и обучения в данной сфере. Данные стандарты определяют ключевые компетенции и знания по предмету, которые должны быть освоены учащимися на каждом этапе обучения в современных образовательных реалиях [2].

STEAM-образование, объединяющее науку, технологию, инженерию, искусство и математику, становится все более востребованным. Внедрение STEAM-программ – это ответ на вызовы современной цифровизации, требующей от людей гибкости мышления. Развитие этой гибкости особенно важно для учащихся средних классов, когда формируется познавательная активность и интерес к науке. Успех STEAM-образования зависит от учёта психологических принципов при разработке программ. [4].

STEAM-образование – междисциплинарный подход, развивающий у школьников познавательные навыки, креативность и критическое мышление для решения задач XXI века. Ключевой принцип – интегрированное обучение, объединяющее разные дисциплины, что способствует целостному пониманию мира. Исследования подтверждают эффективность STEAM, положительно влияя на запоминание, мотивацию и критическое мышление (Callanan & Oakes, 1992; Jacobs, 1997). Доминирующим аспектом STEAM-образования является реализация научно-исследовательских проектов, ориентированных на решение актуальных проблем. Это способствует развитию

критического мышления – способности анализировать информацию, оценивать доказательства и формулировать обоснованные выводы, что важно для успешной учебы и жизни. (Halpern, 2003).

Важно подчеркнуть, что STEAM-образование акцентирует внимание на креативности и инновациях. Художественная и инженерная составляющие STEAM-проектов стимулируют учащихся к генерации оригинальных идей, поиску нестандартных решений и развитию творческого потенциала. Научные исследования подтверждают взаимосвязь креативного мышления с более высокими академическими достижениями и успешной профессиональной реализацией (Sternberg & Lubart, 1995).

Согласно Deci & Ryan (2000), ключевой аспект развития личности – внутренняя мотивация. STEAM-проекты, благодаря своей интеграции и междисциплинарности, вовлекают учащихся и стимулируют их познавательную активность. Внутренняя мотивация повышает академические результаты и позитивное отношение к обучению. Учитывая сдвиг ведущей деятельности подростков к коммуникации, STEAM-образование эффективно поддерживает их учебную мотивацию.

STEAM-образование способствует развитию когнитивной гибкости и адаптивности у учащихся, позволяя им свободно переключаться между дисциплинами и использовать разные подходы к решению задач. Это, в свою очередь, помогает им успешно справляться с неопределенностью и находить эффективные решения в различных ситуациях (Miyake & Friedman, 2012).

В рамках диссертационного исследования был проведен формирующий эксперимент по применению STEAM-технологий в преподавании «Естествознания» в 6-х классах трех областей Республики Узбекистан. В качестве инструментария эксперимента был выбран модуль «Мультипликация» из STEAM-технологий. На основе тем учебника «Естествознание» были разработаны сценарии уроков, интегрирующие элементы мультипликации. Эксперимент проводился в три этапа.

На первом, диагностическом этапе, был определен исходный уровень успеваемости и усвоения знаний учащихся по естествознанию. Второй этап представлял собой непосредственно формирующий эксперимент, в ходе которого применялись разработанные сценарии. На заключительном, третьем этапе, была проведена оценка влияния проектной деятельности, основанной на STEAM-технологиях, на успеваемость учащихся по предмету «Естествознание».

Общие данные об испытуемых, участвовавших в исследовании, приведены в Таблице 1.

Андижан		Коканд		Наманган		Итого
КГ	ЭГ	КГ	ЭГ	КГ	ЭГ	
54	58	55	58	55	57	337

Таблица 1. Распределение участников эксперимента в разрезе городов

Для повышения достоверности результатов исследования, учащиеся были разделены на две группы: экспериментальную (173 человека) и контрольную (164 человека). На первом, диагностическом этапе, были разработаны тесты, охватывающие темы, представленные в учебнике 6-го класса по предмету «Естествознание». Результаты тестирования были классифицированы по четырем уровням: высокий, хороший, удовлетворительный и неудовлетворительный. Результаты диагностического этапа представлены в Таблице 2.

	Андижан		Коканд		Наманган	
	КГ	ЭГ	КГ	ЭГ	КГ	ЭГ
Высокий	11	9	7	12	8	11
Хороший	11	16	13	17	18	15
Удов	19	21	13	18	12	18
Неудов	13	11	22	11	17	13
Всего	54	58	55	58	55	57

Таблица 2. Результаты тестов, проведенных до эксперимента.

На втором этапе исследования были разработаны сценарии для будущего мультипликационного ролика, создаваемого методом Stop-Motion. Сценарии охватывали следующие темы из учебника:

- Тема 9: Изучение явления диффузии [3; 23]
- Тема 11: Плотность вещества [3; 27]
- Тема 19: Изучение систематики растений [3; 43]

Для создания анимации методом Stop-Motion использовалась программа Adobe Animate, идеально подходящая для покадровой анимации. Онлайн-версия Adobe Animate – это популярный и проверенный инструмент среди аниматоров, предлагающий бесплатный пробный период для ознакомления с функционалом.

Внеклассные занятия по естествознанию проходили в формате проектной деятельности, включавшей создание анимационных роликов. Ученики самостоятельно изготавливали декорации и персонажей, что способствовало изучению их строения и функционирования. Покадровая съёмка роликов требовала от них концентрации и аккуратности. В финале проекта, из множества фотографий был смонтирован единый ролик с помощью Adobe Animate. Работа продемонстрировала творческие способности учеников и их умение использовать технические средства.

На третьем этапе мы провели повторное тестирование. Были получены следующие результаты (Таблица 3):

	Андижан		Коканд		Наманган	
	КГ	ЭГ	КГ	ЭГ	КГ	ЭГ
Высокий	11	16	8	17	12	14
Хороший	12	19	11	20	12	21
Удов	22	15	14	13	17	15
Неудов	10	8	22	8	14	7
Всего	54	58	55	58	55	57

Таблица 3. Результаты тестов, проведенных после эксперимента.

Результаты, представленные в таблице, показывают изменения в составе учащихся каждой группы. В экспериментальной группе наблюдается увеличение числа учеников с высокими баллами по тестам – в среднем, их стало больше на 4 человека. Также отмечено снижение количества учеников с неудовлетворительными результатами. В контрольных группах, где эксперимент не проводился, существенных изменений не произошло.

Результаты проведенной работы свидетельствуют о значительной роли психологических принципов STEAM-образования в развитии учащихся средних классов. STEAM-подход способствует формированию у школьников важных навыков: познавательной активности, креативности и критического мышления. Ключевыми элементами, обеспечивающими эффективность STEAM-образования, являются

интегрированное обучение, решение проблемных ситуаций, акцент на творческом подходе, развитие самомотивации и когнитивной гибкости. Все это способствует гармоничному развитию учащихся и готовит их к успешному решению сложных задач будущего.

Внедрение STEAM-образования в средних классах способно оказать существенное влияние на успеваемость учащихся, их личностное развитие и будущие достижения. Проведенный нами формирующий эксперимент подтвердил эффективность STEAM-подхода при изучении естественных наук. Проектная деятельность не только углубила понимание и усвоение изучаемых тем, но и позволила выявить творческий потенциал учащихся, развить их креативное мышление и повысить мотивацию к изучению естественно-научных дисциплин.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» от 23.09.2020 г. № ЗРУ-637 (дата обращения 15.08.2024.) - Электрон ресурс <https://lex.uz/docs/5013009>
2. Указ Президента Республики Узбекистан об утверждении концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года Указ Президента Республики Узбекистан, от 29.04.2019 г. № УП-5712 (дата обращения 2.06.2024.) - Электрон ресурс <https://lex.uz/docs/4312785>
3. Естественные науки [Текст]: учебник для 6 класса / К. Т. Суяров [и др.]. – Ташкент: Республиканский центр образования, 2022. – С.192.
4. Рафикова Р.А. «Steam – технологии как возможность раскрытия потенциала неуспевающих школьников» Журнал «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКМЕОЛОГИЯ» международный научно-методический журнал 2024/1 Том 9, Номер 1. Стр. 90-95 Издатель – Vuxoro davlat universiteti nashri
5. Рафикова, Р. А. (2024). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ STEAM-ТЕХНОЛОГИЙ КАК ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ: Рафикова Рената Анатольевна. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 22(3), 407-413.
6. Уваров, А. Ю. Инновационные педагогические практики: распространение / А. Ю. Уваров. Текст: непосредственный // Школьные технологии. 2008 № 3 С. 55–63.
7. Callanan, K. A., & Oakes, J. (1992). *Integrated learning: A process approach to curriculum and instruction*. New York, NY: Merrill/Macmillan.